

Zenodo: SZ-HB-III-01-06: Suche nach Inklusionspraktiker*in für fachlichen Austausch

Autor*in	@Ricarda Peil @Julia Lehmler @Julia Victoria Dinier @Tara-Marie Endries @Sönke Erdmann @Alexander Schröter
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091497
ID	SZ-HB-III-01-06
Titel	Suche nach Praktiker*in
Bildungsbereich	HOCHSCHULBILDUNG
Kurzbeschreibung	Nadine sucht im Rahmen ihres erziehungswissenschaftlichen Studiums eine*n Praktiker*in für den fachlichen Austausch zum Thema Inklusionspädagogik.
Persona	P: Nadine - Studentin https://doi.org/10.5281/zenodo.10091292
Ergebnis	Über den Buddy Finder findet Nadine eine Dozentin, nimmt Kontakt über Chat auf und erhält Zugang zu praktischen Übungsaufgaben.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: "Suche nach Praktiker*in"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Nadine ist bei BIRD registriert• Nadine ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	ARBEITSBEREICH BUDDYFINDER CHAT
Services/ Tools	

Problemszenario [↗](#)

Einleitung

Nadine befindet sich mitten in ihrem Studium der Erziehungswissenschaften und Mathematik und hat in einem ihrer Seminare Schwierigkeiten im Bereich der Inklusionspädagogik. Um sich in diesem Bereich zu verbessern und letztendlich die Prüfung in diesem Seminar erfolgreich abzuschließen, möchte sie sich regelmäßig mit einem*r Praktiker*in austauschen.

Problemdefinition

Nadine ist auf der Suche nach einem*r Praktiker*in, der/die sich besonders gut in der Inklusionspädagogik auskennt und zudem bei dem Thema "Emotionsregulation bei ADHS" über Expertise verfügt. Leider ist das Finden solcher Personen im Studienumfeld schwierig und aus ihrem persönlichen Umfeld hat sie auch keine Kontakte, die sie nutzen könnte.

Hintergrund und Kontext

Nadine möchte ihre Problemstellung im Seminar lösen und intensive Lerneinheiten zum Thema Emotionsregulation absolvieren. Bei der Suche nach Praktiker*innen ist ihr besonders wichtig, dass ihre Daten bei der Kontaktsuche und -vermittlung sicher gehandhabt werden und nicht später in einem Datenleck auftauchen.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Ohne die Expertise aus dem beruflichen Umfeld kann Nadine ihre Aufgabenstellung im Seminar nicht lösen, da dies eine explizite Forderung des Seminars ist, um ein nachgelagertes Praktikum vorzubereiten.

Pre BIRD Lösungsversuche

Nadine hat bereits im Studienkontext verschiedene Personen angesprochen. Allerdings hatten diese entweder nicht genügend Zeit oder es fehlte die praktische Erfahrung, die für ihre Problemlösung besonders wichtig ist. Auch im persönlichen Umfeld hat sie bereits versucht, Kontakte ausfindig zu machen – leider ohne Erfolg.

Aktivitätsszenario [↗](#)

Ablauf: “Suche nach Praktiker*in” [↗](#)

Schritt 1: Nadine öffnet den Buddy Finder und füllt nun die Suchanfrage wie folgt aus:

- Stadt: Potsdam
- Studienfach: Erziehungswissenschaften, Pädagogik
- Spezialisierung: Inklusionspädagogik, Emotionsregulation, ADHS
- Suche nach: Praktiker*in, mindestens 3 Jahre Berufserfahrung
- Einzelperson

Schritt 2: Der Buddy Finder schlägt Nadine eine Person (Dozentin) an ihrer Uni vor, die bereits im letzten Semester ein Tutorium dazu angeboten hat. Diese Person hat vor ihrer Dozententätigkeit 5 Jahre lang in der Heilpädagogik gearbeitet. Der Buddy Finder schlägt ihr außerdem vor, die Suche auch auf andere Hochschulorte auszuweiten.

Schritt 3: Nadine schaut sich das angezeigte Profil an und beschließt, Kontakt aufzunehmen.

Schritt 4: Über den Buddy Finder schickt Nadine eine Kontaktanfrage an die Dozentin.

Schritt 5: Nadine bekommt die Benachrichtigung, dass ihre Kontaktanfrage im Buddy Finder angenommen wurde.

Schritt 6: Nadine erläutert der Dozentin ihr Anliegen über die Chat-Funktion.

Schritt 7: Daraufhin erhält Nadine eine Einladung zum Arbeitsbereich der Dozentin, in dem sie relevante Übungsaufgaben abgelegt hat.